

INTEGRATSIYALASHGAN GLOBAL O’ZGARISHLAR SHAROITIDA SHAXS XULQ –ATVORINI BOSHQARISHNING IJTIMOY PSIXOLOGIK DOLZARB MUAMMOLARI

Parmonov Bobir Erkinovich

Andijon davlat universiteti “Umumiy psixologiya” kafedrası Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa
doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159973>

***Annotatsiya.** Maqolada integratsiyalashgan global o’zgarishlar sharoitida jamiyatda shaxs xulq–atvorini boshqarishning ijtimoiy psixologik muammolari bartaraf etishda inson ongini, fikrini va dunyoqarashlarini boshqalarga nisbatan munosabatlarini o’zgartirish yoritilgan.*

***Kalit so’zlar:** ijtimoiy xulq, ruhiy kechinmalar, ijtimoiy borliq qonuniyatlari, bir-birlariga ta’sir ko’rsatish, nizoli vaziyatlar va psixologlar fikrlari.*

***Аннотация.** В статье освещаются социально –психологические проблемы управления поведением личности в обществе в условиях интегрированных глобальных изменений, изменения человеческого сознания, мышления и мировоззрения по отношению к окружающим в преодолении.*

***Ключевые слова:** социальное поведение, душевные переживания, законы социального бытия, влияние друг на друга, конфликтные ситуации и мнения психологов.*

***Abstract.** In the state rassmatrivaetsya rassmenrivaetsya izmenenie chelovecheskogo soznaniya, mysley i otnosheniya k drugim lyudyam v preodolenii sotsialno-psikhologicheskix problem upravleniya povedeniem povedeniem in obshchestve v usloviyax integrirovannyx globalnyx izmeneniy.*

***Keywords:** sotsialnoe povedenie, psichicheskie perejivaniya, zakony sotsialnogo sushchestvovaniya, vzaimodeystviya, konfliktnye situatsii, mneniya psichologov.*

Yuksak informatsion texnologiyalar asri bo’lmish XXI asr inson omili, uning jamiyatda, odamlar orasidagi xulqini boshqarishga e’tiborning kuchayganligi bilan ajralib turadi. Zero, o’z ruhiy kechinmalarini boshqarish, yaqinlari bilan samimiy sog’lom munosabatlarda bo’lish istagi oddiy fuqarolarda kun sayin ortib bormoqda. Bu borada ijtimoiy psixologlar e’tiborini tortayotgan jihatlar – bu avvalo ijtimoiy xulqni boshqarishning ta’sirchan mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, qolaversa, muomala, o’zaro ta’sir va o’zligini o’zgalarga namoyon eta olish qobiliyatini o’stirishga ko’maklashishdir.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda insonni mustaqil fikrli shaxs sifatida har bir soniyada o’ylashga, fikrlashga, mulohaza yuritib, o’zi uchun xulosalar chiqarishga majbur etmoqda. Ya’ni, bu cheksiz olamda biz o’zimizni o’zgalarsiz, o’z manfaatlarimizni o’zgalar manfaatisiz tasavvur qila olmaganimiz uchun ham ijtimoiy xulqni boshqarishni bilishga majburmiz. Zero, Muhtaram yurtboshimiz SHavkat Mirziyoev rahbarligida davlatimizda olib borilayotgan siyosatdan ko’zlangan maqsad – Inson manfaatini himoya qilish, uning uchun munosib turmush tarzini yaratish va xalqni rozi bo’lib yashashini ta’minlash ekan, bu ishlarni amalga oshirish uchun barcha ziyolilar, birinchi navbatda, psixologlar ijtimoiy borliq qonuniyatlarini bilishi va undan maromida foydalib, turmush normalariga bo’ysungan holda jamiyatda o’zining munosib o’rnini egallab, fuqarolik burchini ado etishga tayyor bo’lishi darkor. Ijtimoiy hayot muammolarini, umuman ijtimoiy-gumanitar fanlarning hayotdagi o’rni va

salohiyatini chamalashda ijtimoiy psixologiyani chetlab o'tib bo'lmaydi. Bu fanning mamlakatimiz mustaqilligigacha bo'lgan inqirozini va rivojlanmay qolganligini eng avvalo jamiyatdagi tuzum bilan, odamlarning u yoki bu mafkuraviy bo'hronlar ta'sirida bo'lganligi bilan izohlash mumkin. Zero, aslida ijtimoiy-psixologik tafakkurning o'zi inson kabi qadimiy va o'lmasdir. Chunki odam jamiyatda yashar va o'zining ma'lum ma'noda boshqalarga bog'liqligini anglar ekan, uning ongi va shuurida ijtimoiy psixologiya fan sifatida yechishi mumkin bo'lgan quyidagi uch asosiy savol-muammo har doim ko'ndalang bo'laveradi:

□ odamlar bir-birlari to'g'risida qanday o'ylashadi? Bu – ijtimoiy borliqning ongimizdagi aksini bildiradi;

□ odamlar bir-birlariga qanday ta'sir ko'rsata oladilar? Bu – konformizm, e'tiqodlilik va ijtimoiy ta'sirning bizdagi madaniy tamoyillar, odatlar, ko'nikmalar orqali kundalik xatti-harakatlarimiz mezoniga aylanishini tushuntirishdir;

□ ular bir-birlariga qanday munosabatda bo'ladilar? Bu – yangicha munosabatlar tizimida insoniylik va iymon, dinu-diyonat, maslak va biddiyatlar ta'sirida nima uchun adovat jaholatga, mayllar al'truizmga, nizolar – adolatga aylanishi mumkinligini va boshqa dolzarb ijtimoiy muammolarni o'rganish vositasidir.

Nima uchun aynan bugun insoniy munosabatlar va ularni boshqarish masalasi dolzarb bo'lib, ijtimoiy hayot sirlarini bilishga ehtiyoj kuchaydi?

Birinchidan, aytish mumkinki, dunyo miqyosida global tarzda ijtimoiy stereotiplar barham topib, o'zgarar boshladi. Kechagina mumkin bo'lmagan narsalarga bugun ruxsat bor, kecha umuman erkinlik, demokratiya tushunchalarini g'uyoki, G'arb madaniyati deb e'tirof etgan bo'lsak, bugun butun jamiyat bu jarayonlar bilan yashay boshladi, buning natijasida inson ongi, uning boshqalarga munosabatlari ham o'zgardi.

Ikkinchidan, qadriyatlar tizimi o'zgardi. Umuminsoniy qadriyatlarga yaqingacha, xayoliy gumanizm sifatida qaragan bo'lsak, bugun o'z milliy qadriyatlarimizni qaytarish barobarida bu qadriyatlarni hayotimizga singib borishiga barcha sharoitlar yaratildi. Ta'kidlash o'rinliki, qadriyatlar masalasida rivojlangan G'arbning o'zi bugun SHarq madaniyatini, SHarq mentalitetini va uning qadriyatlarini e'tirof etib, ularga munosib baho bermoqda. Demak, umumjahon globallashuvi jarayonlarida insonlar o'rtasidagi munosabatlar madaniyatlararo hamda millatlararo munosabatlar darajasigacha ko'tarildi.

Uchinchidan, insonning o'zini kimlar bilandir solishtirish, taqqoslash, o'xshatish tizimida o'zgarishlar (ijtimoiy identifikatsiya) ro'y berdi. Ijtimoiy psixologiya shaxs psixologiyasiga e'tibor berarkan, uning jamiyatda mustaqil fikrlovchi, yurtparvar va vatanparvar, fidoiy inson sifatidagi fazilatlarini anglashiga yordam berishi kerak bo'lib qoldi.

Yana bir muhim jihat – aynan mustaqillik har bir fandan, jumladan ijtimoiy-gumanitar fanlardan hayotda o'z o'rnini topish, tatbiqiy ilmiy ishlarni rivojlantirish, fanning ishlab chiqarishni rivojlantirishdagi mavqeini tasavvur qilishni talab qilmoqda. SHu ma'noda ijtimoiy psixologiyaning bugungi realligimizda hayot muammolarini xal qilishdagi o'rnini tasavvur qilish joizdir.

Eng avvalo shuni e'tirof etish lozimki, inson oldidagi u yoki bu voqea-hodisaning guvohi bo'lar ekanmiz, “Nega?”, “Nima uchun?” degan savollar bilan bog'liq ijtimoiy xulqning sabablarini o'rganish eng muhim vazifalardandir. Bu masalada psixologiya ijtimoiy xulqning motivlariga hamda motivatsiya masalasiga e'tibor beradi. Xorijlik psixologlarning (E.Пьин va b.q.) fikricha, ijtimoiy xulqdagi og'ishlar avvalo nizoli yoki odamni xavotirga soluvchi vaziyat bois

sodir bo’ladi. Lekin vaziyatning mavjudligi hali odamda janjallashishga moyillik holati paydo bo’ldi, degan ma’noni anglatmaydi.

Birinchiidan, odamlarning o’zaro muomalasida fikrlari, istaklari, qiziqishlari va maqsadlarida tafovutlar bo’lishi kerak.

Ikkinchiidan, bu tafovutlar har bir kishi tomonidan deyarli bir xil anglanishi lozim.

Uchinchiidan, bu holat hech bo’lmaganda bir tomonning ikkinchi tomonni yoqtirmasligi, ko’ra olmasligiga olib kelishi, fikrlar amalda to’qnash kelishi kerak. Bu o’rinda bizdagi madaniyat va mentalitetning o’ziga xosligi bor, albatta. Masalan, SHarqda turli vaziyatlarda uni yumshatuvchi, odamlarni nisbatan uzoq muddatda nizoni ichida saqlashiga olib kelgan sharqona odob, andisha bor. Lekin agressiv xulqning intihosi shundayki, uzoq vaqt ichida saqlangan agressiya bir kun kutilmagan tarzda namoyish etilishi mumkin. Umumiy fikr shuki, biror narsaga agressiv munosabatning shakllanishi bir yoki alohida olingan motiv tufayli emas, balki sabablar yoki motivlar tizimi orqali sodir bo’lishini nazarda tutish va tarbiyaviy ishlarda bunga e’tibor berish kerak.

Har bir insonning o’zini o’zi hurmat qilishi, unda voqea-hodisalarga nisbatan mustaqil qarashlarning, mustaqil fikrning bo’lishi ijtimoiy psixologiya uchun muhim omil. CHunki yoshlarda yoki ishchi-xodimlarda mustaqil fikrning yo’qligi tufayli, ular nochorligi hamda irodasizligi uchun jazolanaverishadi. Natijada, ular ishonchsiz, e’tiqodsiz, bora-bora asabiylashadigan, janjalkash bo’lib qolishadi. SHuning uchun ham birinchi prezidentimiz Islom Karimov yoshlarda sog’lom va teran dunyoqarashni shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatishni oldimizda turgan eng dolzarb vazifa sifatida qaragan edi. Zero, mustaqil fikrlash kundalik hayotda ro’y berayotgan voqea-hodisalarning mohiyatini, ularning sirlarini aniqlash, tahlil qilish va ajrata olishga hozirlikning mavjudligidir.

Bu o’rinda Uolter Lippmanning fikri ham o’rinli: “Hamma bir xil fikr yuritgan yerda, hech kim ko’p o’ylamaydi”. Demak, global o’zgarishlar, yuksak axborot texnologiyalari davrida, birinchiidan, “Odam – ijtimoiy mavjudoddir” degan fikrning asosli ekanligiga hech kim shubha qilmaydi. Ikkinchiidan, inson bolasi jamiyatga qo’shib borgan sari, ya’ni, ijtimoiylashib borgan sari o’zini qaysi ijtimoiy guruhlarga mansub ekanligi, qay bir guruh unga ma’qul yoki noma’qul ekanligiga ko’proq e’tibor bera boshlaydi. Unda unga yordam beruvchi muhim omil – bu uning ijtimoiy tafakkuri yoki mustaqil fikridir. “O’zimning guruhim” yoki “begonalar guruhi” tushunchalarining paydo bo’lishi esa shaxsni o’rab turgan muhitning qadriyatlariga, uning etnopsixologik o’ziga xosligiga bevosita bog’liq. O’tkazilgan so’rovlarda bizning yoshlarimiz “o’zimmiki” kategoriyasiga kiruvchi guruhlarga eng avvalo oilasini, undagi qadriyatlarni tasavvur qilishlarini aniqladik va bu xolat bizningcha muhim. CHunki Amerikada o’tkazilgan ayrim tadqiqotlarda ularga ijtimoiy hayrixoh bo’lgan guruhlarga qatorida eng avvalo “yaqin do’stlar”, so’ngra keyingi qatorlarda “ota-onalar” guruhini qayd etishgan. CHunki bu yoshlar uchun ijtimoiy qo’llab-quvvatlov, yoki hamjihatlik birinchi navbatda intim munosabatlar yoki “hissiy emotsional bog’liqlik” kabi tasavvurlar bilan uyg’unlashadi. Bizning yoshlarda esa bu tasavvurlar yaqin insonlari, birinchi navbatda otasi yoki onasi, qolaversa, yaqin qarindoshlarining ma’naviy va ruhiy ko’magi ma’nosida aks etadi.

Xulosa o’rnida aytish joizki shaxsning xulq-atvori bevosita ikki omil o’rtasida ya’ni biologik va ijtimoiy omillar ta’sirida orqali o’zini o’rab turgan mikro va makro muhit sharoitlariga mutonosib ravishda shakllanib boradi hamda bular asosida uning harakter hislatlari rivojlanib boradi.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T. 5. – T.: O‘zbekiston, 1997.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008 – 176 b.
3. Karimova V. M. Ijtimoiy psixologiya. Darslik. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2012. – 172 b.
4. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya / Perev. s angl. – SPb.: Piter, 1999. – 688 s.
5. Мацумото, Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия / Дэвид Мацумото. – СПб.,: Прайм-Еврознак, 2008 – 668 С.
6. Прикладная социальная психология / под ред. В. Н. А. Н. Сухова И. А. А. Деркача. – М.: Изд-во “Институт практической психологии”; Воронеж: Изд-во НПО “МОДЕК”, 1998. – 688 С.